

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТИМУЛИРОВАНИИ ИННОВАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

¹Кудайназарова Дилназ Кошкарбаевна, ²Юлдашева Наргиза Рашидовна

¹PhD, НФ ТУИТ

²Студент, НФ ТУИТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11223191>

Аннотация. Анализ роли предпринимательства в современном мире является актуальным и важным направлением исследований. Целью данного исследования является изучение значения предпринимательской деятельности в современной экономике и воспитании развитого поколения, тем самым воздействие на стимулирование инноваций. В работе обсуждаются основные механизмы, через которые предпринимательство способствует развитию экономики, включая разработку и внедрение новых технологий и продуктов, создание благоприятной среды для инноваций и конкуренции, а также расширение рынков и повышение эффективности использования ресурсов, в том числе человеческих. Результаты работы могут быть полезны для различных заинтересованных сторон и организаций. Предложенные в ходе исследования аналитические методы и эмпирические выводы могут способствовать развитию методологии изучения предпринимательства в контексте экономической науки. В конечном итоге, эти результаты дают возможность повысить эффективность мероприятий по стимулированию предпринимательской активности формирующегося поколения и способствовать устойчивому экономическому развитию.

Ключевые слова: Предпринимательство, человеческий капитал, инновации, конкурентоспособность, малый бизнес, экономический рост.

Abstract. The analysis of the role of entrepreneurship in the modern world is an urgent and important area of research. The purpose of this study is to study the importance of entrepreneurial activity in the modern economy and the upbringing of the developed generation, thereby influencing the stimulation of innovation. The article discusses the main mechanisms through which entrepreneurship contributes to the development of the economy, including the development and introduction of new technologies and products, the creation of a favorable environment for innovation and competition, as well as the expansion of markets and increased efficiency in the use of resources, including human resources. The results of the work can be useful for various stakeholders and organizations. The analytical methods and empirical conclusions proposed in the course of the study can contribute to the development of the methodology of studying entrepreneurship in the context of economics. Ultimately, these results provide an opportunity to increase the effectiveness of measures to stimulate entrepreneurial activity of the emerging generation and contribute to sustainable economic development.

Keywords: Entrepreneurship, human capital, innovation, competitiveness, small business, economic growth.

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda tadbirkorlikning o'rnini tahlil qilish dolzarb va muhim tadqiqot yo'nalishi hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi zamonaviy iqtisodiyotda tadbirkorlik faoliyatining ahamiyatini o'rganish va rivojlangan avlodni tarbiyalash, shu bilan innovatsiyalarni rag'batlantirishga ta'sir qilishdir. Maqolada tadbirkorlik iqtisodiyotni

rivojlantirishning asosiy mexanizmlari, jumladan, yangi texnologiyalar va mahsulotlarni ishlab chiqish va joriy etish, innovatsiyalar va raqobat uchun qulay muhit yaratish, bozorlarni kengaytirish va resurslardan shu jumladan inson resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish muhokama qilinadi. Ish natijalari turli manfaatdor tomonlar va tashkilotlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Tadqiqot davomida taklif etilgan analitik usullar va empirik xulosalar iqtisodiy fan kontekstida tadbirkorlikni o'rganish metodologiyasini rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Oxir oqibat, ushbu natijalar rivojlanayotgan avlodning tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish bo'yicha chora-tadbirlar samaradorligini oshirish va barqaror iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: Tadbirkorlik, inson kapitali, innovatsiyalar, raqobatbardoshlik, kichik biznes, iqtisodiy o'sish.

Введение

Основным элементом современной экономики является предпринимательство. Не случайно анализ ее сущности проводят специалисты различных областей науки – экономики, правоведения, социальной и психологической науки, философии, этики и культурологической науки. Главная роль отводится экономическим исследователям.

В экономике понятие предпринимательство связывают с такими именами как Р. Кантильон, А. Тюрго, И. Тиммонс, И. Кирцнер, М. Вебер. Эти ученые сформулировали основные характеристики предпринимательства, среди которых риск и экономическая неопределенность предпринимательской деятельности (Р. Кантильон), революционные изменения факторов производства (Ж.Б.Сэй, И. Шумпетер) и практическая реализация инновационных идей (И. Тиммонс, П. Друкер) связывалась с созидательной работой предпринимателя. Согласно литературным данным автором термина «предприниматель» является английский экономист Р. Кантильон, который одним из первых разработал концепцию предпринимательства.

В современном обществе инновации и предпринимательство играют важную роль в экономическом развитии. Изучение взаимодействия этих двух явлений представляет огромный интерес для науки и практики. Предприниматели часто играют роль движущей силы инноваций, создавая новые продукты, услуги и технологии. В свою очередь инновации также могут оказывать значительное влияние на предпринимательство, формируя бизнес-стратегии и создавая новые возможности для предпринимателей.

Одна из идей, выдвинутых австрийско-американским ученым Й. Шумпетером в 1909-1911гг., заключалась в том, что экономическое развитие основано на внедрении инноваций, а их реализация - ключевая роль предпринимателя. В этом отношении предприниматель играл центральную роль в инновационной теории Шумпетера. Само слово «инновация» по мнению Адиловой (Адилова, 2016) понимается как внедрение новшеств, обновлений, изменений или введение чего-то нового. Инновация представляет собой нововведение в различных сферах, таких как технологии, техника, информатизация, экономика, организация труда или управление, которые основаны на использовании научных достижений и практического опыта. Иными словами, инновация является результатом инновационной деятельности, который проявляется в форме нового или усовершенствованного продукта, представленного на рынке, или нового или улучшенного технологического процесса, применяемого в практической деятельности. К

характеристикам инноваций относятся уникальность, оригинальность, высокая технологичность, способность адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и общественной жизни. Инновации являются источником дохода и прибыли для предпринимателей, поскольку успешные инновации могут привести к повышению конкурентоспособности компании, расширению рынка сбыта, увеличению доли рынка и увеличению прибыли. Предприниматели-новаторы могут получить конкурентное преимущество на рынке и генерировать стабильный поток дохода за счет уникальных продуктов и услуг.

В условиях рыночной экономики формируется новый тип специалиста конкурентоспособного, который наиболее востребован на рынке¹. Предпринимательская деятельность тесно связана с инновациями, поскольку предприниматели часто выступают инициаторами и реализаторами (исполнителями) инноваций. Они могут создавать новые бизнес-модели, разрабатывать инновационные продукты и услуги, а также адаптировать существующие технологии к новым рыночным условиям. Это также играет важную роль в создании рабочих мест. Предприниматели нанимают сотрудников, когда начинают свой бизнес. Это позволяет снизить безработицу и улучшить уровень жизни людей. Конкуренция, создаваемая предпринимателями, способствует повышению качества товаров, снижению цен и стимулирует инновации. Расширение бизнесов и создание новых продуктов предпринимателями помогают расширить рынки и создавать новые возможности для потребителей. Эффективное использование ресурсов предпринимателями способствует сокращению издержек, повышению производительности и увеличению прибыли предприятий.

В частности, важно отметить, что взаимосвязь между человеческим капиталом и инновациями является ключевым аспектом в области экономики и управления. Человеческий капитал играет решающую роль в стимулировании инноваций в организациях. Когда компании инвестируют в развитие своих сотрудников, обучение и расширение их навыков, генерируются новые идеи, совершенствуются процессы и разрабатываются инновационные продукты. Необходимо, чтобы сотрудники были мотивированы и имели возможность проявить свой творческий потенциал. Кроме того, разнообразие и инклюзивность внутри команд также могут способствовать инновациям, поскольку разные точки зрения и опыт могут привести к новым идеям и решениям. А также согласно Ярушкиной (Ярушкина, 2018) термин «человеческий капитал» можно рассматривать как в узком, так и в широком смысле. В узком смысле образование является одной из форм человеческого капитала. Поскольку эта форма становится частью личности, ее называют человеком, а поскольку она представляет собой источник будущего дохода и удовлетворения, а также всего вышеперечисленного, ее называют капиталом. В самом широком смысле человеческий капитал создается посредством инвестиций в конкретных людей (долгосрочные капитальные вложения) в форме таких затрат, как образование и профессиональная подготовка, рабочая сила на фирму, здравоохранение, миграция, поиск и т.д.

Предприниматели тоже могут использовать свое видение и предпринимательские навыки для внедрения инноваций в своих компаниях, тем самым выделяясь на рынке и

¹ Бурова Е.В. и др. Инновационное развитие человеческого капитала [Электронный ресурс]. -287 стр. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/81702/1/978-5-91416-007-1_2016-031.pdf (3.05.2024)

добиваясь успеха. Высококачественный человеческий капитал, состоящий из талантливых и предприимчивых сотрудников, является ключевым ресурсом успешного предпринимательства. Мотивированные сотрудники с творческим мышлением и предпринимательским духом способствуют инновациям и росту компании. Таким образом, взаимосвязь между человеческим капиталом, инновациями и предпринимательством является ключом к созданию конкурентоспособных организаций, которые могут адаптироваться к изменениям окружающей среды и достичь устойчивого экономического роста.

Малый бизнес и индивидуальное предпринимательство также являются одним из важных драйверов экономического развития, увеличения занятости и доходов населения. Для поддержки вопросов в этой сфере за последние годы в стране принято более 50 нормативно-правовых актов.

Президентом Республики Узбекистан в постановлении от 5 февраля 2019 года за №ПП-4160 "О дополнительных мерах по улучшению рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном отчете Всемирного банка и Международной Финансовой Корпорации «Ведение бизнеса» поставлена цель к 2022 году достижение 20-го места². Благодаря принятым мерам за последние годы в рейтинге «Ведение бизнеса» среди 190 стран мира Узбекистан поднялся с 146-го до 76-го места³.

Для развития бизнеса в Узбекистане созданы множество удобных условий, к которым можно отнести процедуру предоставления ограниченного количества документов для регистрация индивидуального предпринимателя или малого предприятия с юридическим лицом в течении 30 минут⁴. Это позволяет быстро начать деятельность и вести бизнес, не расходуя много времени и денег на формальности. Кроме того, финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства является важным инструментом стимулирования экономического роста и развития. Предоставление льготных кредитов с субсидированными ставками способствует увеличению доступности финансирования для малых предприятий, что в свою очередь может привести к расширению производства, увеличению объемов продаж и созданию новых рабочих мест. А также отмена внеплановых проверок и освобождение от ответственности за первичные финансово-хозяйственные правонарушения имеют потенциал стимулировать развитие малого бизнеса и улучшить инвестиционный климат в Узбекистане⁵. Эти меры также могут способствовать стимулированию инноваций в малом бизнесе поскольку повышение эффективности контроля и упрощение процедур для малого бизнеса может стать стимулом для предпринимателей вкладывать в инновации и совершенствовать свои продукты и услуги.

В рамках этих усилий активно проводятся инновационные проекты и программы, направленные на развитие современных технологий и методов управления в бизнесе. Ярким примером тому могут служить созданные специализированные академии, школы и центры для поколения дошкольного возраста, специализированные среднеобразовательные школы и организации, частные и международные университеты с уклоном программ на востребованные ныне предметы и курсы. Когнитивным способностям способствуют знания

² Источник: НБДЗ Республики Узбекистан: № 07/19/4160/2578 от 06.02.2019г. <https://lex.uz/ru/pdfs/4190714>

³ Источник: тот же.

⁴ Источник: Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. www.mineconomy.gov.uz/ru/info/2089

⁵ Источник: тот же.

не только информативного характера, отвечающие на вопрос «что?», но и методического назначения, отвечающие на вопрос «как?». Как результат, наблюдается значительное отклонение в мышлении современного поколения от восприятия предметов и событий предыдущего поколения в отношении выбора средств и способов ведения хозяйства, жизнедеятельности, меняется их духовный мир. Таким образом, создается потребность в изучении и формировании методологии этих «изменений». Все это отражается на особенностях ведения бизнеса трудоспособным населением и накладывает новые признаки на процессы производства, обмена, распределения и потребления. Это, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности национальной экономики и стимулирует развитие предпринимательства.

Вывод

Исследование показало, что предпринимательство играет существенную роль в стимулировании инноваций. Предприниматели, обладая гибкостью, рискованной терпимостью и мотивацией, способны разрабатывать и внедрять новые идеи, технологии и продукты. Конкуренция между предпринимателями способствует появлению новых решений, улучшению качества продукции и снижению цен. Особо подчеркивается важность человеческого капитала в контексте инновационной деятельности и предпринимательства. Инвестирование в развитие сотрудников, их обучение и мотивация играют решающую роль в стимулировании инноваций в организации. Только обладая высококвалифицированным и мотивированным персоналом, компании могут успешно разрабатывать и внедрять новые идеи, улучшать процессы и продукты, а также эффективно конкурировать на рынке. А также, эффективное управление человеческим капиталом способствует развитию инноваций, что является ключевым фактором успеха и конкурентоспособности на современном рынке.

REFERENCES

1. Антипина Е.В.. Инновационная концепция предпринимательства Й.Шумпетера: Теоретические аспекты. Вестник РЭУ. Москва. 2014 г. –С.2.
2. Адилова Г.А. Инновации в высшем образовании как стратегический фактор развития Узбекистана. Электронный журнал “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар”. № 3.2016 г. –С.1.
3. Бурова Е.В. и др. Инновационное развитие человеческого капитала [Электронный ресурс]. -287 стр. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/81702/1/978-5-91416-007-1_2016-031.pdf (3.05.2024)
4. Ярушкина Е.А.. Человеческий капитал: Сущность и роль в повышении эффективности организации. Научный вестник ЮИМ №1. 2018 г. –С.2.
5. [Электронный ресурс] Транспортный информационно логистический портал <https://www.logistika.uz/info/articles/12572>. (27.04.2024).
6. Курпаяниди К.И , Комилжонова М.Б. К вопросам развития предпринимательства в регионах. Journal of Economy and Business. 2020 г. –С.168-169.